

Définition et caractéristiques de l'entropie de l'air humide et de « theta-s » (θ_s).

On peut depuis 2011 facilement étudier l'entropie de l'atmosphère, considérée comme de l'air humide et constitué d'un mélange en proportions variables d'air sec, de vapeur d'eau, d'eau liquide et de glace. Cette étude a été rendue possible grâce d'une part à un calcul précis comme exigé par la thermodynamique et en appliquant le troisième principe, grâce d'autre part à la définition d'une nouvelle température potentielle nommée « θ_s », comme il est d'usage en météorologie.

→ La formulation la plus générale pour θ_s :

$$\theta_s = \theta \exp\left(-\frac{L_v q_l + L_s q_i}{c_{pd} T}\right) \exp(\Lambda_r q_t) \times \left(\frac{T}{T_r}\right)^{\lambda q_t} \left(\frac{p}{p_r}\right)^{-\kappa \delta q_t} \left(\frac{r_r}{r_v}\right)^{\gamma q_t} \frac{(1+\eta r_v)^{\kappa(1+\delta q_t)}}{(1+\eta r_r)^{\kappa \delta q_t}} \times (H_l)^{\gamma q_l} (H_i)^{\gamma q_i} \left(\frac{T_l}{T}\right)^{c_l q_l / c_{pd}} \left(\frac{T_i}{T}\right)^{c_i q_i / c_{pd}}$$

→ Une approximation raisonnable :

$$\theta_s \approx \theta \exp\left(-\frac{L_v q_l + L_s q_i}{c_{pd} T}\right) \exp(\Lambda_r q_t)$$

→ Impact du troisième principe de la thermodynamique :

$$\Lambda_r \approx 5.869 \pm 0.003$$

→ Et en air clair : $\theta_s \approx \theta \times (1 + 6 q_v)$

La formulation la plus complexe pour « θ_s » (entourée en bleu) est à réserver aux calculs numériques les plus précis, alors que celles plus simples (encadrées en rouge) montrent simplement que, comme pour les autres variables humides « θ'_w » et « θ_e », l'entropie et « θ_s » sont d'autant plus élevées que la température potentielle de l'air sec (« θ ») est importante et que l'air est plus humide (contenu en vapeur « q_v » élevé).

A l'inverse, les régions isentropes (de même valeur de « θ_s ») sont celles où à la fois « θ » et « q_v » sont constants, ou bien celles où les variations de « θ » et « q_v » sont de signes opposés et peuvent se compenser via le coefficient « 5.869 » (proche de 6). Il faut noter que ce coefficient est plus faible que celui (proche de 9) qui entre dans la formulation approchée de « θ_e », ce qui explique pourquoi « θ_e » ne peut pas représenter l'entropie de l'air humide et les surfaces isentropes, qui ne peuvent être évaluées qu'à travers « θ_s ».

Il apparaît que l'entropie de l'air humide mesurée avec cette variable « θ_s » a des propriétés singulières, nouvelles et intéressantes qui ont été documentées dans différents articles de P. Marquet (de 2011 à 2022), ainsi que dans le rapport de stage de E. Blot (2013), où de nombreuses propriétés en mode « prévision » ont été étudiées en comparant des cartes et coupes verticales de « θ_s » avec celles obtenues pour les variables plus connues des prévisionnistes que sont « θ'_w » et « θ_e ».

On montre, en particulier, que l'on voit mieux avec « θ_s » les aspects « masse d'air » et les fronts en basses couches, avec aussi des aspects novateurs pour le tourbillon potentiel associé « $PV(\theta_s)$ », où des zones négatives de « $PV(\theta_s)$ » localisées sur les fronts semblent correspondre aux régions de fortes précipitations associées à de la « convection en pente » ou « instabilité symétrique ».

* L'article de Pascal Marquet de 2011 sur « theta-s » :

sur QJRMS (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.787/abstract>) et sur arXiv (<http://arxiv.org/abs/1401.1097>)

* Le rapport PFE de Etienne Blot de 2013 sur les usages et intérêts de « theta-s » et « $PV(\theta_s)$ » en mode prévision :

sur LABO (http://previlabo/transparents/liste-rapports/Blot_2013_Rapport_Stage.pdf) et

sur zenodo (<https://zenodo.org/record/6396371#.YlxWZ6Z5uV4>)

* L'article de Pascal Marquet de 2014 sur « $PV(\theta_s)$ » :

sur QJRMS (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.2182/abstract>) et sur arXiv (<http://arxiv.org/abs/1401.2379>)

* Le dernier rapport de synthèse de 2022 de Pascal Marquet sur « theta-s » et « $PV(\theta_s)$ » :

sur arXiv (<https://arxiv.org/abs/2202.10092>)

Cartes isobares de « theta-s » (θ_s)

On voit sur les deux figures 1 et 2 qu'il est possible de retrouver à peu près les mêmes impressions visuelles pour les cartes isobares de « θ'_w » et de « θ_s », avec toutefois le besoin de réajuster les palettes de couleurs. En particulier, des secteurs chauds correspondant à des « $\text{iso-}\theta'_w = 14^\circ\text{C}$ » semblent correspondre à des « $\text{iso-}\theta_s = 30^\circ\text{C}$ » à 850 hPa.

Le fait que ces cartes isobares sont assez semblables indique que l'entropie de l'air humide (mesurée avec « θ_s ») est un marqueur des masses d'air sur l'horizontale au moins aussi bon que la variable pseudo-adiabatique « θ'_w » (qui est beaucoup plus compliquée et coûteuse à calculer numériquement dans les modèles). On met aussi bien en évidence avec « θ_s » les zones frontales, les secteurs chauds (en orange-rouge), les descentes froides (en bleu) au nord du domaine, ...

Toutefois, dans la mesure où il faut réaliser cet ajustement des palettes différemment pour chaque niveau, cela doit induire des différences plus marquées dans les coupes verticales de ce deux variables « θ_s » et « θ'_w » (voir autres fiches).

Figure 1. Cartes avec la PMER (isolignes) et les températures potentielles à 900 hPa (plages colorées) pour le 17 octobre 2012 12 UTC (Stage PFE de E. Blot, 2013 ; <https://zenodo.org/record/6396371#.YlxWZ6Z5uV4>).

Figure 2. Cartes avec la PMER (isolignes) et les températures potentielles à 850 hPa (plages colorées) pour le 21 septembre 2011 r00-p03h. Version en couleur de la Figure 1 p.920 de Marquet (2014, QJRMS, p.917-929, Vol. 140 ; <http://arxiv.org/abs/1401.2379>).

Coupes verticales de « theta-s » (θ_s) dans les fronts

Les coupes verticales des variables « θ'_w » et « θ_s » sont fort différentes dans les basses couches humides, où pour l'entropie de l'air humide (et « θ_s ») le facteur proche de « 6 » issu du troisième principe de la thermodynamique induit des zones « isentropes » (« θ_s » presque constant) dans les basses couches (voir flèches noires verticales). A l'inverse, « θ'_w » présente un minimum marqué vers 800 à 850 hPa avec des valeurs plus chaudes près du sol. Cet aspect « davantage uniforme » de « θ_s » dans toute la couche limite doit permettre une meilleure vision des masses d'air avec « θ_s », et ceci de manière plus proche du sol, avec un positionnement des fronts en surface qui doit être facilité avec « θ_s ».

Dans les zones frontales (colorées, quasiment pseudo-adiabatiques) on voit que « θ'_w » est logiquement quasi-constant du sol à 700 ou 600 hPa, alors que l'entropie (« θ_s ») n'est constante que dans la couche limite et est croissante au dessus. On assiste dans les fronts à une sorte de « cornet » ou « aspiration » des isentropes (« θ_s ») par la convection (flèches bleues), une propriété qui existe aussi dans la partie avant des lignes de grains et dans les murs et bandes spiralées des cyclones (voir fiches correspondantes).

Coupes verticales de « theta-s » (θ_s) dans un « front dédoublé »

Pour le front dédoublé simulé par AROME et décrit dans la Figure 1, les coupes verticales des variables « θ'_w » et « θ_s » sont fort différentes dans les basses couches humides (en dessous de 500 hPa environ), où pour l'entropie de l'air humide (et « θ_s ») le facteur proche de « 6 » issu du troisième principe de la thermodynamique induit des zones « isentropes » (« θ_s » presque constant) dans les basses couches (voir flèches noires verticales). A l'inverse, « θ'_w » présente un minimum marqué vers 800 hPa ou 700 hPa dans le secteur froid à gauche, avec des valeurs plus chaudes près du sol.

Dans les zones frontales (colorées, quasiment pseudo-adiabatiques) on voit que « θ'_w » est logiquement quasi-constant du sol à 700 ou 600 hPa, alors que l'entropie (« θ_s ») n'est constante que dans la couche limite et est croissante au dessus. On assiste dans le front d'altitude à une sorte de « cornet » ou « aspiration » des isentropes (« θ_s ») par la convection (flèches bleues), une propriété qui existe aussi pour les fronts simples, dans la partie avant des lignes de grains et dans les murs et bandes spiralées des cyclones (voir fiches correspondantes).

La spécificité de la coupe pour ce front dédoublé et pour « θ_s » (et donc pour l'entropie de l'air humide), en plus de l'aspect « aspiration des isentropes » dans la partie convective et de la bonne représentation de la masse d'air froid à l'arrière, est l'espèce de « nez de cachalot » qui permet de situer le front d'altitude, comme indiqué dans le schéma conceptuel conçu par E. Blot, où la zone où « θ_s » est homogène sur la verticale (en jaune) est attribuée à l'effet de la turbulence humide sur la variable « θ_s ».

Figure 1. En bas à gauche : réflectivité radar du 14 février 2013 à 12 UTC avec trait de coupe (en rouge), front froids en surface (flèche en bleu pointillé) et en altitude (flèche en bleu continu). Au-dessus : coupes verticales de θ'_w et θ_s avec AROME (14 février 2013 r00 p12h). En bas à droite : modèle conceptuel. Stage PFE de E. Blot (2013 ; <https://zenodo.org/record/6396371#.YlxWZ6Z5uV4>).

Coupes verticales de « theta-s » (θ_s) dans une « ligne de grains »

Pour la ligne de grains simulée par AROME et décrite dans la Figure 1, on retrouve beaucoup des aspects décrits pour les coupes verticales d'un front, sauf que l'on peut voir à l'avant plusieurs cellules convectives créant, pour l'entropie de l'air humide (et donc « θ_s »), plusieurs aspirations successives des fortes valeurs de la haute troposphère vers la troposphère moyenne (voir l'isoligne en rouge et les zones en jaune qui descendent jusqu'à 600 à 700 hPa).

Différemment, les valeurs de la variable pseudo-adiabatique « θ'_w » sont davantage homogènes sur la verticale dans les cellules convectives, mais en rendant la coupe verticale de « θ'_w » un peu « confuse » par endroit, avec un aspect « bruité » que l'on ne retrouve pas avec « θ_s » (et donc l'entropie de l'air humide).

Le schéma conceptuel conçu par E. Blot rappelle, en plus, que les valeurs « froides » de « θ_s » en moyenne troposphère (en bleu clair) peuvent plus facilement être mise en relation avec les mêmes valeurs « en poche froide » dans l'air postérieur de basses couches, qui s'étend dessous et à l'arrière de cette ligne de grains. Cet effet est bien moins visible avec la variable pseudo-adiabatique « θ'_w », qui perd un peu (voire beaucoup) de son sens en air non-saturé et dès que l'on quitte les ascendances précipitantes.

Figure 1. Au-dessus : coupes verticales d'une ligne de grains avec AROME (27 juillet 2012 r06 p15h) pour θ'_w et θ_s .
Ci-contre : modèle conceptuel. Stage PFE de E. Blot (2013 ; <https://zenodo.org/record/6396371#.YlxWZ6Z5uV4>).

Cartes isobares et Coupes verticales de « theta-s » (θ_s) dans un cyclone

Les cyclones étant les objets météorologiques les plus intenses, les plus humides, avec les contrastes thermiques et dynamiques les plus marqués de la planète, il était important de savoir comment se comparent et quelles sont les différences entre les visions d'un cyclone vus à travers la variable pseudo-adiabatique « θ'_w » d'une part, l'entropie de l'air humide et la variable « θ_s » d'autre part.

Sur la figure 1 sont représentées les cartes isobares à 900 hPa de ce deux quantités. On voit que, moyennant un changement de palette, on peut utiliser la variable « θ_s » pour étudier les différentes masses d'air, comme on le fait avec « θ'_w » actuellement. On peut même deviner des contrastes plus marqués entre les bandes spiralées et leur environnement.

Figure 1. Cartes de PMER (isolignes) et θ'_w et θ_s (plages colorées) à 900 hPa pour le cyclone « Dumilé » simulé avec le modèle ALADIN-Réunion pour le 3 janvier 2013 r03-p00h.

Stage PFE de E. Blot (2013 ; <https://zenodo.org/record/6396371#.YlxWZ6Z5uV4>).

Sur la figure 2 sont représentées les coupes verticales des deux quantités « θ'_w » et « θ_s ». Comme pour les front, front dédoublés et ligne de grains (voir autres fiches), on observe là aussi que les masses d'air sont mieux définies en terme de l'entropie de l'air humide et la variable « θ_s » qu'avec la température potentielle pseudo-adiabatique « θ'_w ».

En effet, les fortes valeurs de « θ'_w » en basses couches sont surmontées par un minimum relatif de « θ'_w » vers 700 à 500 hPa, alors que « θ_s » présente un minimum relatif près du sol (vers 850 à 900 hPa) pour chacune des colonnes verticales, avec des valeurs presque homogènes de « θ_s » dans la couche limite jusqu'à 800 à 700 hPa (voir les flèches noires), avant que « θ_s » ne croisse de manière systématique dans la haute troposphère.

Comme pour les fronts et lignes de grains on constate que les deux murs de l'œil (lignes noires continues) et les deux bandes spiralées (lignes noires pointillées) sont bien visibles avec « θ_s » et sont localisés à travers les « aspirations des isentropes » (flèches bleues).

Figure 2. Coupes verticales entre 49°E et 60°E (à 18.5°S) pour les variables θ'_w et θ_s pour le cyclone « Dumilé » simulé avec le modèle ALADIN-Réunion pour le 3 janvier 2013 r00-p12h. Stage PFE de E. Blot (2013 ; <https://zenodo.org/record/6396371#.YlxWZ6Z5uV4>) et versions étendues et colorisées des coupes verticales de l'étude énergétique de ce cyclone « Dumilé » publiées dans Marquet (2017, JAS, Vol.74, p.3451-3471, <https://doi.org/10.1175/JAS-D-17-0126.1> ; <https://arxiv.org/abs/1704.06098>).

7) The moist-air potential vorticity « $PV(\theta-s)$ » $PV(\theta_s)$ in the fronts

(“Tutorial” written in French in 2022 and translated in English in 2026 by Pascal Marquet)

The current form of the potential vorticity was defined by Hans Ertel as $PV(\psi)$ in terms of a general variable " ψ " where, in different articles published in 1942, Ertel indicated that ψ could be: the wind components, the total water content, the entropy or the associated potential temperature.

The current outputs of ARPEGE and AROME correspond to the quantity $PV(\theta)$ which uses the dry-air potential temperature θ , which is directly related to the entropy " s " of dry air through the Bauer's relationship $s = c_{pd} \ln(\theta) + s_0$, where c_{pd} (about 1005 J/K/kg) and s_0 are two constants.

Symmetric instability theories (see the corresponding Tutorial) use the pseudo-adiabatic variables θ'_w or θ_e , which have the drawback of not being directly related to the moist-air entropy. The consequences of using the variable $\psi = \theta_s$ (see the first Tutorial and the article Marquet, 2011, QJRMS, pp. 768-791, Vol. 137) in Ertel's formula were studied in the article Marquet (2014, QJRMS, pp. 917-929, Vol. 140), where the variable θ_s represents the moist-air entropy (as expected by Ertel) via the same Bauer's relationship valid for dry air, but generalized to the moist-air: $s = c_{pd} \ln(\theta_s) + s_0$, where c_{pd} and s_0 are the two same constants.

Figures 1 to 7 below (both the isobaric charts and the vertical cross-sections) show that:

- values of the 3 versions $PV(\theta)$, $PV(\theta_s)$ and $PV(\theta_e)$ are the same above the 600 or 500 hPa level, where the water content is small, with therefore the same upper-level dynamic properties for the three quantities (foliation of the tropopause, tropospheric intrusion of large values of PV, etc) ;
- the differences between $PV(\theta)$, $PV(\theta_s)$ and $PV(\theta_e)$ are more important in the lower levels, where the water content is larger and where $PV(\theta_e)$ becomes mostly negative and of opposite sign of $PV(\theta)$, whereas for the moist-air entropy $PV(\theta_s)$ exhibits more moderate values closer to 0 PVU ;
- the fact that the values of $PV(\theta_s)$ are less frequently negative than those for $PV(\theta_e)$ (in the northern hemisphere) is an interesting feature, because too frequent or too large negative values of $PV(\theta_e)$ (in the northern hemisphere) may induce issues in the algorithms of inversion of $PV(\theta_e)$;
- the regions with negative values of $PV(\theta_s)$ (in the northern hemisphere) seems to be correlated with the cold fronts and with the slantwise convection (or symmetric instability, see the corresponding Tutorial) that cannot be revealed by the usual formulation $PV(\theta)$ of Arpege and Arome, whereas $PV(\theta_e)$ is almost everywhere too negative (in the northern hemisphere) and likely prevents $PV(\theta_e)$ to be relevant for labeling the relevant regions of slantwise convection (or symmetric instability).

Figure 1. MSLP charts (isolignes) and potential vorticity units at 950 hPa (color scales) for (from the left to the right): $PV(\theta)$, $PV(\theta_S)$ and $PV(\theta_e)$. Note that here (in the northern hemisphere) $PV(\theta)$ is mostly positive (yellow/green) and $PV(\theta_e)$ mostly negative (blue), with $PV(\theta_S)$ more frequently close to 0 PVU except close to the cold fronts (negative/blue regions) and close to the warm fronts and occlusions (positive/green-yellow). ARPEGE run of 8th of January 2013 r00-p00h. Internship of E. Blot (2013 ; <https://zenodo.org/record/6396371#.YlxWZ6Z5uV4>).

Figure 2. A conceptual vision of low-levels values of $PV(\theta_S)$ in the Northern hemisphere (from the M2 internship of E. Blot, 2013 ; <https://zenodo.org/record/6396371#.YlxWZ6Z5uV4>).

Figure 3. Isobaric charts of potential vorticity at 700 hPa (color scale) for: $PV(\theta)$ on the left, $PV(\theta_s)$ at the center, $PV(\theta_e)$ on the right. Outputs for the « Dumilé » cyclone simulated with the ALADIN-Réunion model (3rd of January 2013 r00-p03h). Note that, here in the Southern Hemisphere, $PV(\theta)$ is mostly negative and $PV(\theta_e)$ mostly positive, whereas the absolute moist-air entropy values of $PV(\theta_s)$ are closer to zero, except for the eye wall and the spiral bands (from the M2 internship E. Blot, 2013 ; <https://zenodo.org/record/6396371#.YlxWZ6Z5uV4>).

Figure 4. Isobaric charts of MSLP (black lines) and θ'_w at 850 hPa (color scale), with the potential vorticities labeled with blue and red lines (for positive versus negative PV values). Average (900+925+950 hPa) low-level values for: $PV(\theta)$, $PV(\theta_s)$ and $PV(\theta_e)$. ARPEGE run for the 21th of September 2011 (r00-p12h). Here, in the Northern Hemisphere, $PV(\theta)$ is mostly positive (blue lines) and $PV(\theta_e)$ mostly negative (red lines), with $PV(\theta_s)$ closer to the zero value and

with less blue or red lines, except along the cold fronts (negative values in blue) and warm fronts or occlusions (positive values in red).

Color version of the Figures 8 (p.925) of Marquet (2014, QJRMS, p.917-929, Vol. 140 ; <http://arxiv.org/abs/1401.2379>).

Figure 5. Isobaric charts of MSLP (black lines every 2 hPa) and potential vorticities at 850 hPa (lines and color scales) for: $PV(\theta)$, $PV(\theta_s)$ and $PV(\theta_e)$. ARPEGE forecast for the 21th of September 2011 (r00-p03h). $PV(\theta)$ is mostly positive (yellow and orange) and $PV(\theta_e)$ is mostly negative (in blue), with $PV(\theta_s)$ closer to the zero values (except close to the warm and cold fronts with positive and negative values). The dashes black arrows indicate the localization of the next cross-sections. Color version of the Figures 4 (p.922) of Marquet (2014, QJRMS, p.917-929, Vol. 140 ; <http://arxiv.org/abs/1401.2379>).

Figure 6. Vertical cross-sections of the potential vorticities (isolines and color scales) for: $PV(\theta)$, $PV(\theta_s)$ and $PV(\theta_e)$. ARPEGE forecast for the 21th of September 2011 (r00-p03h). The 3 PV almost superimpose in the dry upper-level regions (above the 600 hPa level), with low-level positive values of $PV(\theta)$ (yellow+orange), low-level very negative values of $PV(\theta_e)$ (blue) and low-level moderate values of $PV(\theta_s)$ for the absolute entropy, for which the sole negative regions (in blue) are localized along the cold fronts (blue bold lines).

Color versions of the Figures 5 (p.923) of Marquet (2014, QJRMS, p.917-929, Vol. 140 ; <http://arxiv.org/abs/1401.2379>).

Figure 7. *On the left :* the French ANASYG for the 7th of December 2021 at 12UTC, with the “BARRA” storm and the black-dashed line indicating the localization of the next cross-sections. *Above:* vertical cross-sections at 46°N (between 11.5°W and 15.5°E) with the potential vorticity (color scales) for: $PV(\theta)$ on the top and $PV(\theta_s)$ on the center. Output for ARPEGE (on the left) and AROME (on the right) for the 12 hour forecast from r00. The upper regions boxed in dashed green are those where the two variables $PV(\theta)$ and $PV(\theta_s)$ almost superimpose, and

where the same stratospheric intrusions correspond to the green arrows.

Figures from the talk at the “Ateliers Prévi-GMAP” of Pascal Marquet (April 2022)

[http://controle.meteo.fr/docs_et_publics/Presentations/AteliersPREVIGMAP/atelier_2022-01-24/](http://controle.meteo.fr/docs_et_publics/Presentations/AteliersPREVIGMAP/atelier_2022-01-24/Marquet_previgmap_24.01.2022_theta-s.pdf)

[Marquet_previgmap_24.01.2022_theta-s.pdf](http://controle.meteo.fr/docs_et_publics/Presentations/AteliersPREVIGMAP/atelier_2022-01-24/Marquet_previgmap_24.01.2022_theta-s.pdf) et la version étendue (en anglais)

<https://arxiv.org/abs/2202.10092>

Instabilité symétrique / convection en pente.

Il y a différentes sortes d'instabilités pour les mouvements de l'atmosphère. Il y a d'abord l'instabilité barocline qui, pour les perturbations et écoulements à grande échelle, s'étudie classiquement via les surfaces iso- θ quasi horizontales, c'est à dire où la température potentielle de l'air sec est constante. Il y a d'autre part l'instabilité (quasi) verticale qui, pour les cellules convectives et les zones frontales, est usuellement appréhendée par l'examen de l'émagramme est celle des mouvements contrôlés par les gradients verticaux de la température potentielle pseudo-adiabatique (θ'_w).

Mais la recherche de l'explication à certaines bandes pluvieuses intenses ont fait émerger un autre type d'instabilité dite « symétrique », pour essayer d'expliquer les zones associées de « convection en pente », avec des inclinaisons intermédiaires entre celles quasi-horizontales des perturbations (iso θ) et quasi-verticales des cellules convectives (iso θ'_w).

Figure 1. La figure 2 (p.290) de Bennetts et Hoskins (QJRMS, p.945-962, 1979), avec quelques éléments graphiques ajoutés (en couleur).

La vision originale de Bennetts et Hoskins est rappelée sur la Figure 1, où en plus des deux surfaces iso- θ et iso- θ'_w (en vert) on considère la surface iso-M (quantité de mouvement) qui est parallèle au vecteur tourbillon (en bleu). La compétition entre les deux instabilités thermique (iso- θ'_w) et dynamique (iso-M) conduirait à la circulation « penchée/inclinée » A/B/C (en rouge).

Figure 2. La figure 5a (p. 2720) de Schultz et Schumacher (MWR, p.2709-2732, 1999) + corrigendum (p.1573, 2000)

La synthèse de Schultz et Schumacher (1999) rappelée sur la Figure 2 représente une coupe transversale schématique d'une « instabilité convective symétrique humide » (moist symmetric instability) dans un front ou un système convectif de méso-échelle aux latitudes moyennes [adapté de Seman (1991, 1992)]. Le nuage (en grisé) est entouré par la ligne solide épaisse. La ligne descendante représente l'orientation du contour typique de la température potentielle dans l'air froid (θ). Les autres lignes avec des flèches représentent les circulations verticales et « en pente ». Les hachures sont proportionnelles à l'intensité des précipitations. L'instabilité gravitationnelle humide (moist gravitational instability) est libérée selon la ligne verticale correspondant à de la convection « pure », l'instabilité symétrique humide étant libérée selon la ligne oblique associées aux précipitations.

Figure 3. La figure 5b (p. 2720) de Schultz et Schumacher (MWR, p.2709-2732, 1999)

La synthèse de Schultz et Schumacher (1999) rappelée sur la Figure 3 représente le schéma de l'instabilité symétrique convective dans un front chaud telle qu'elle est décrite dans le modèle « escalator-elevator » (Neiman et al. 1993, Fig. 8).

Figure 4. La figure 4 (p.2718) de Schultz et Schumacher (MWR p.2709-2732, 1999) est basée sur une figure construite à l'origine par James Moore et Sean Nolan.

Une autre synthèse de Schultz et Schumacher (1999) rappelée sur la Figure 4 représente les régimes de stabilité souvent observés près des zones frontales. Les contours épais (en noir) représentent les « iso-M » et les isolignes plus fines (en gris) représentent les « iso- θ_e » (qui sont aussi des « iso- θ'_w »). La région « CSI » entourée en rouge de « Conditional Symmetric Instability) avec une « instabilité symétrique conditionnelle » est celle où les « iso-M » sont davantage penchées que les « iso- θ_e » ou « iso- θ'_w ».

Figure 5. Figure adaptée d'une planche extraite d'un cours M2 de Bernard Legras (IPSL/LMD), lui-même reprenant une figure de Houze (1993).

La Figure 5 représente la zone (entourée en rouge) où les critères décrits précédemment pour une « instabilité symétrique » se trouvent réunis (« iso-M » davantage penchées que les « iso- θ_e »), en lien avec des bandes pluvieuses intenses éloignées de la zone frontale de surface. Ce critère est traduit, ici, en termes de zones négatives pour le tourbillon potentiel humide « $PV(\theta_e)$ », où par rapport au tourbillon potentiel usuel « $PV(\theta)$ » on a remplacé la température potentielle de l'air sec (θ) par la température potentielle équivalente (θ_e).